

TIJORAT BANKLARIDA MHXS ASOSIDA DAROMADLAR VA XARAJATLAR HISOBINING TASHKILY MASALALARI

Foziljon Yusubjanov

Namangan Kapitalbank

Chakana kredit bo'limi mutaxassisi. O'zbekiston, Namangan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108156>

Annotatsiya: Ushbu materialda banklarda daromadlar va xarajatlarni shakllantirish, uni hisobga olish, bank faoliyati natijalari hisobini o'rganish hamda takomillashtirish, tijorat banklarida mhxs asosida daromadlar va xarajatlar hisobining tashkiliy masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Banklarda daromadlar, moliyaviy hisobotning xalqaro standarti, foizli daromad, foizsiz daromad, banklarda xarajatlar, foizli xarajatlar, foizsiz xarajatlar, operatsion xarajatlar, foyda va zarar.

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri jalb etilishi, erkin iqtisodiy zonalarining tashkil etilishi va faoliyat yuritishi buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil qilishni zarurat qilib qo'ymoqda. Hozirgi vaqtda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari xo'jalik subyektlar tomonidan tashqi foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan buxgalteriya axborotini tayyorlashda tobora keng foydalanilmoqda. Bu holat axborotni sifatini oshirish, kapital qiymatini pasaytirish, kapital bozoriga kirishni osonlashtirish kabi bir qator sabablar bilan izohlanadi. Ma'lumki, moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlarini bilmasdan turib ushbu standartlarga o'tib bo'lmaydi. Respublika iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlari va sohalarida xorijiy investitsiyalar ishtirokida 4200 dan ko'proq qo'shma korxonalar tashkil qilingan. Bu korxonalardan 850 dan ortig'i Rossiya Federatsiyasiga, 396 tasi Buyuk Britaniya, 242 tasi AQSh, 159 tasi Qozog'iston, 114 tasi Germaniya va boshqa mamlakatlar investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, erkin iqtisodiy zonalar xajmi ham ortib bormoqda. Tabiiyki, bunday sharoitda buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida tashkil etish va yuritishni talab qiladi.

Buxgalteriya hisobida daromad tushunchasi "Moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va taqdim etishning konseptual asosi" (MHXS-1)da aktivlarning kelib tushishi yoki ko'payishi yoxud majburiyatlarning kamayishi shaklida iqtisodiy nafning hisobot davrida o'tishi va ushbu o'sishning kapital egalarining kapitalga qo'yilmalari bilan bog'liq bo'lmagan ko'payishi sifatida ta'riflangan. Daromad tushunchasi odatdagi faoliyatdan olinadigan daromad va boshqa daromadlarni o'z ichiga oladi. Daromad deganda, ishlab chiqarish va noishlab chiqarish faoliyatlaridan kelgan pul tushumi tushuniladi. Tijorat banklari boshqa tijorat korxonalari singari asosiy va qo'shimcha faoliyatdan daromad olishi mumkin. Bankning asosiy faoliyati bo'lib, bank operatsiyalarini amalga oshirish va mijozlarga bank xizmatlarini ko'rsatish hisoblanadi. Daromad keltiruvchi boshqa faoliyatlar esa, boshqa daromadlar hisoblanadi. Bankning oladigan daromadi, uning xarajatlarini qoplashi va foyda yaratishi kerak. Bank daromadining bir qismi potensial risklarni qoplash uchun tashkil etiladigan zahiraga yo'naltiriladi. Bank o'z xarajatlarini qoplashi uchun daromad xajmining yetarililigini ta'minlashi emas, balki tushumining bir xildaligini ta'minlashi kerak. Boshqacha aytganda, daromad oqimi bankning xarajat qilinadigan davriga mos holda vaqt jixatdan taqsimlangan

bo'lishi kerak. Bunday rejalashtirishda daromad manbalarining barqarorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Xulosa va fikrlarim: Banklarda daromadlar va xarajatlarni tahlil qilish, daromadlar hamda xarajatlarni ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi hamda tahlil qilish uslubidan foydalangan holda tahlil tashkil qilinib, banklarning daromadlari va xarajatlarini tahlil qilishda qo'llaniladigan usullar yig'indisidan tashkil topadi, tahlil qilish maqsadidan kelib chiqib bu usullar farqlanadi. Banklarda qilingan xarajatlarni tarkibi va tuzilmasini tahlil qilganda, qilingan xarajatlar tarkibida foizli daromadlarni, foizsiz daromadlarni hamda bankning operatsion xarajatlari hajmini hamda ularning jami xarajatlar tarkibida tutgan salmog'ini to'liq baholash imkoniyatiga ega bo'linadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida //O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. –Toshkent,2017.–No6(766).–B.32.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli "O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi"gi farmoni//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020y. , 06/20/5992/0581-son.
3. Стародубцева. Е. Б. Банковские операции: Учебное пособие. –М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. –128с.
4. Umarov Z. A. "Tijorat banklarining moliyaviy natijalari mohiyati" Iqtisodiyot va ta'lim jurnali No 1 2006 yil.
5. Umarov Z. A. "Banklarda buxgalteriya hisobi" 2021-yil.